

DIÓCESIS DE CÓRDOBA

DIÓCESIS

OBISPO

CURIA Y DELEGACIONES

PARROQUIAS

CATEDRAL

CÁRITAS

PUBLICACIONES

PORTAL DE TRANSPARENCIA

NOV
19
2020

Continúa la restauración de la torre-alminar de San Juan

Comienza así la segunda fase en la que se rehabilitará la parte interior del recinto

La torre-alminar de San Juan de los Caballeros ha comenzado su segunda fase de restauración promovida por la Asociación Centro Histórico de Córdoba. Esta fase supone el arreglo de la parte interior, gracias a la cual se volverá a abrir al público. El proyecto cuenta con el apoyo de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, titular de la torre, la Diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento.

Durante el proceso se llevarán a cabo labores de limpieza y saneamientos y se

reconstruirá la escalera para asegurar la accesibilidad. Una vez terminada esta fase se dará por terminado el proyecto de restauración.

La Torre está declarada Bien de Interés Cultural y situada dentro del conjunto de la Iglesia de San Juan de los Caballeros, que fue cedida por la Diócesis de Córdoba a la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón.

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

NOTICIAS RELACIONADAS:

- › **Concluye la restauración de la torre-alminar de San Juan**
Está declarada Bien de Interés Cultural y se encuentra dentro del conjunto de la Iglesia de San Juan de los...
- › **Restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros**
El convenio lo firmaron, la Asociación Centro Histórico Córdoba y D. Demetrio Fernández, en el Obispado...
- › **La Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros ya está iluminada**
Está pendiente la segunda fase de las obras, que afecta al interior, gracias a la cual se volverá a abrir...
- › **El Relicario itinerante de San Juan de Ávila continúa su peregrinación**
En esta ocasión ha estado en la parroquia de Santa Isabel de Hungría los días 27 y 28 de enero...